

A UTILIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (IA) POR ALUNOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

DOI: 10.5281/zenodo.18330789

Glória Faustine Costa de Oliveira¹

¹Graduanda em Engenharia de Software – Universidade do Estado do Pará
gloria.oliveira@aluno.uepa.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5994932618159076>

Jailly Aparecida do Rosario Silva²

²Graduanda em Engenharia de Software – Universidade do Estado do Pará
jailly.adr.silva@aluno.uepa.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7083295853133131>

Julia Oliveira Costa³

³Graduanda em Engenharia de Software – Universidade do Estado do Pará
julia.o.costa@aluno.uepa.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6023436651449036>

Lucas dos Passos Martins⁴

⁴Graduando em Engenharia de Software – Universidade do Estado do Pará
lucas.dpmartins@aluno.uepa.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3776681170139164>

Leno Rodrigues Martins⁵

⁵Doutor em Engenharia Elétrica – Universidade do Estado do Pará
leno.martins@uepa.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0564896752552040>

AT04: Educação Digital e Tecnologias na Aprendizagem

RESUMO: Esta revisão de literatura tem como objetivo analisar os impactos do uso da Inteligência Artificial (IA) por estudantes, destacando os desafios e benefícios. A análise foi elaborada a partir da leitura de 19 artigos (2020-2025), selecionados a partir das bases de dados do Google Acadêmico. Os resultados revelaram que a inteligência artificial possui um grande potencial para personalizar o ensino, promover aprendizagem ativa e significativa, aumentar o engajamento dos discentes e possibilitar o acompanhamento do desempenho acadêmico e o aperfeiçoamento da utilização de tecnologias inovadoras no ambiente escolar. No entanto, também foi possível identificar riscos pedagógicos e éticos, como a perda de criticidade, dependência tecnológica, questões de autoria e equidade de acesso. Observou-se ainda que com a chegada das tecnologias, o papel do professor passa a ser o de mediador do processo de ensino e aprendizagem e para que o desempenho desse profissional seja positivo em sala, evidencia-se a necessidade de formação continuada e de reflexão crítica sobre o uso dessas ferramentas. Conclui-se que para maximizar os benefícios da IA, são necessárias políticas educacionais que priorizem a capacitação continuada para docentes e debates contínuos sobre sua utilização ética e responsável, assegurando que a tecnologia deve ser um mecanismo de potencialização do desenvolvimento de habilidades educacionais importantes para os indivíduos.

Palavras-chave: Aprendizagem; Educação; Ensino; Inteligência Artificial; Tecnologia.

1. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial (IA) é uma tecnologia que tem como objetivo permitir que as máquinas efetuem o aprendizado com base em dados e, a partir disso, consigam tomar decisões que se equivalem às efetuadas por seres humanos. Os sistemas que compõem a IA são considerados inteligentes por possuírem justamente capacidades funcionais específicas, como a aptidão para o raciocínio, a dedução, a utilização de regras lógicas e o reconhecimento eficiente de padrões (AGUIAR, 2023).

A popularização e a utilização da IA conseguem abranger áreas e setores variados que interagem cotidianamente com a população, seja por meio de chatbots bancários, assistentes virtuais (Siri, Alexa, Google Assistant) ou ferramentas de estudo. Dessa maneira, a inteligência artificial também chegou à educação, tornando-se uma catalisadora de mudanças no ensino e na aprendizagem escolar e acadêmica (SANTOS, 2024). Nesse contexto, as transformações educacionais oriundas da utilização de meios tecnológicos sempre precisam ser cuidadosamente analisadas e avaliadas. Isso não é diferente quando tratamos da ferramenta citada neste trabalho, uma vez que a IA pode apresentar erros, informações infundadas e distorção de conteúdos. Fatores como estes afastam estudantes, professores, escolas e universidades de um conhecimento considerado “verdadeiro” para essa comunidade, o científico (AGUIAR, 2023).

Outrossim, é de extrema importância ressaltar que o uso exacerbado de inteligências artificiais (como ChatGPT, Gemini e DeepSeek) pela comunidade estudantil pode levar à dependência dessas ferramentas em atividades estudantis, a perda da criticidade e criatividade individual e a ausência de argumentos originais para a elaboração de textos escritos e orais (QUINTO, 2025). Desse modo, observar e reconhecer somente os benefícios do uso da inteligência artificial em ambientes educacionais revela-se uma postura imprudente diante das implicações para a formação do conhecimento da sociedade. É preciso levar em conta também as mazelas que essa ferramenta traz quando usada de forma inadequada no processo de erudição do ser humano.

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo analisar como a IA vem reinventando as formas de estudar, ensinar e aprender. Adicionalmente, busca-se instigar o uso consciente da IA para fins estudantis, bem como apresentar os desafios gerados pela utilização desta ferramenta em ambientes de ensino. Assim, a revisão busca responder à seguinte questão

norteadora: **Quais os impactos da utilização da inteligência artificial no processo de aprendizagem de estudantes?**

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de uma revisão de literatura, voltada à análise de pesquisas que abordam a utilização da IA por alunos em contextos educacionais. O objetivo principal foi reunir e discutir evidências científicas recentes sobre os impactos da IA no processo de aprendizagem, considerando seus benefícios, riscos pedagógicos e implicações éticas.

A busca bibliográfica foi realizada na base de dados Google Acadêmico. Para a identificação dos estudos, foram aplicados o operador booleano “AND” (E) e os descritores: “utilização”, “inteligência artificial”, “alunos” e seus correspondentes em inglês “use”, “artificial intelligence” e “students”.

Foram incluídos artigos científicos, capítulos de livros, revisões sistemáticas e revisões narrativas, publicados entre 2020 e 2025, nos idiomas português e inglês, que abordassem especificamente a utilização da IA em contextos educacionais por estudantes. Foram excluídos da análise artigos duplicados, pagos, que não apresentassem relação direta com a educação, não mencionassem a aplicação da IA em processos de aprendizagem e publicações de caráter opinativo sem respaldo científico.

O processo de seleção ocorreu em duas etapas: inicialmente, realizou-se a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos encontrados para a triagem preliminar; em seguida, os estudos pré-selecionados foram lidos integralmente a fim de verificar sua adequação aos critérios de inclusão. Por fim, os artigos considerados relevantes foram avaliados e discutidos neste trabalho.

A análise dos dados foi realizada de forma qualitativa e categorizada por desfechos principais, como benefícios educacionais, riscos pedagógicos, impacto na aprendizagem, mudanças na criticidade, criatividade dos estudantes e aspectos relacionados à ética e ao uso consciente da tecnologia. Também foram considerados o tipo de estudo, a metodologia empregada, o público-alvo e o contexto educacional em que a IA foi inserida. Os principais resultados foram organizados de maneira descritiva, a fim de sintetizar as evidências científicas mais relevantes relacionadas à utilização da inteligência artificial por alunos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após buscas nas bases de dados foram identificados 57 artigos relacionados à abordagem deste trabalho. A partir deste conjunto, houve uma análise criteriosa de elegibilidade, e foram selecionados 19 artigos que se alinham diretamente ao escopo e respondem à questão de pesquisa norteadora desta revisão de literatura.

Dentre os artigos analisados — baseados nos últimos 5 anos — verificou-se que grande parte dos trabalhos destaca o potencial da IA como recurso pedagógico, capaz de favorecer metodologias inovadoras, gerar autonomia para alunos e professores, aprendizagem ativa e significativa e personalização do ensino quando utilizada de forma consciente e disciplinada. Estudos de Gomes et al. (2024) e Cruz et al. (2023) reforçam que a tecnologia pode ampliar o engajamento dos estudantes e apoiar práticas mais dinâmicas e interativas, aproximando a educação de uma perspectiva centrada no aluno e adaptada às suas necessidades individuais.

Outro aspecto recorrente nas publicações refere-se às implicações éticas da inserção da IA no contexto educacional. Pesquisas de Fernandes et al. (2024) e Pinheiro e Valente (2024) apontam preocupações relacionadas à autoria de trabalhos acadêmicos, à privacidade de dados e à equidade de acesso às tecnologias. Os autores defendem que, embora a IA represente avanços significativos, sua utilização deve ser acompanhada por políticas regulatórias e por uma reflexão crítica acerca de seus limites, riscos e possíveis danos dentro das instituições de ensino.

Além das questões éticas, os artigos evidenciam transformações no papel do professor diante da integração da IA nas salas de aula. O estudo de Lima (2025) mostra que o docente deixa de ser apenas transmissor de conteúdo para assumir funções de mediador, orientador e crítico no processo de ensino-aprendizagem. Essas mudanças implicam a necessidade de formação continuada e no desenvolvimento de novas competências e abordagens pedagógicas, de modo que os professores estejam preparados para lidar com as demandas pedagógicas e regulatórias impostas por essa tecnologia.

Também há abordagens sobre a aplicação da IA no acompanhamento do desempenho discente e na geração de análises preditivas. O artigo de Benevento e Meirelles (2023) exemplifica como algoritmos podem ser utilizados para monitorar o rendimento acadêmico e apoiar estratégias personalizadas de ensino. Esse tipo de aplicação evidencia uma tendência da utilização da IA como suporte para decisões pedagógicas mais assertivas e direcionadas às necessidades e especificidades individuais de cada estudante.

Parte da literatura analisada ainda ressalta a importância de fomentar o pensamento crítico, a cidadania, a inclusão e a equidade digital entre os alunos, destacando que o uso da IA

não deve se restringir apenas ao uso instrumental e superficial dessa ferramenta. O trabalho de Quinto et al. (2025) ressalta que a tecnologia, quando bem integrada, pode contribuir não apenas para o aprendizado, mas também para a formação de indivíduos capazes de refletir sobre os impactos sociais, culturais e éticos do uso de sistemas inteligentes.

Nesse sentido, os resultados encontrados permitem afirmar que a utilização da inteligência artificial no processo de aprendizagem dos estudantes apresenta diversos impactos. Entre os efeitos positivos, destacam-se a possibilidade de personalização do ensino, a ampliação do engajamento e a de promoção de metodologias mais ativas e interativas. Tais características tornam o processo educativo mais flexível e centrado no aluno, formando-os com intuito de potencializar suas habilidades com a colaboração e adaptação às necessidades específicas de cada estudante. Ademais, as aplicações voltadas ao monitoramento de desempenho e ao uso de algoritmos preditivos mostram-se promissoras como ferramentas de apoio ao processo pedagógico, permitindo intervenções mais assertivas e a melhoria da performance acadêmica.

Por outro lado, a literatura também evidencia desafios e riscos que impactam o processo de aprendizagem. Questões relacionadas ao uso descontrolado, sem auxílio, supervisão ou qualquer tipo de informação sobre o funcionamento da IA, transformam essa ferramenta em uma espécie de “muleta” dentro da aprendizagem de um aluno, além disto, as bases de dados presentes nas IAs por mais que pareçam imparciais, podem acabar refletindo inclinações e preconceitos que existem na nossa sociedade e essa falha pode resultar em discriminação e na manutenção de desigualdades, causando danos importantes a determinados grupos sociais, inclusive dentro do setores educacionais e de ensino (HEGGLER, 2025). Soma-se a isso a necessidade de reconhecer as limitações da ferramenta, como a produção de informações erradas, incompletas ou sem embasamento científico.

De maneira geral, os estudos convergem para a compreensão de que a IA não impacta na aprendizagem apenas de forma instrumental, mas reconfigura todo o ecossistema educacional, alterando a relação entre alunos, professores e conhecimento. Assim, os resultados desta revisão respondem à questão norteadora ao demonstrarem que a IA pode potencializar processos de ensino-aprendizagem, mas sua efetividade depende da forma como é implementada, das condições de acesso e da reflexão crítica sobre seus limites e implicações sociais.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, reitera-se que a IA tornou-se um agente de mudança no processo de ensino e aprendizagem, despertando a necessidade de disponibilizar estudos referentes aos seus impactos no âmbito da educação. Este trabalho evidenciou que, embora a IA tenha grandes atributos que colaboram com a personalização do ensino, a autonomia educacional, a ampliação do uso de metodologias ativas e recursos tecnológicos, a implementação dessa ferramenta precisa respeitar fatores éticos e morais de ensino, além da autonomia do professor como mediador da ferramenta (FREIRES, 2024). Desse modo, constatou-se que, apesar de proporcionar avanços significativos no campo educacional, a IA ainda demanda aprofundamento e exploração crítica em seus aspectos pedagógicos, sociais e éticos, a fim de que seja incorporada de maneira responsável e contextualizada às práticas escolares.

Portanto, este trabalho entende que a IA é uma importante ferramenta de transformação dentro de ambientes escolares, mas que os impactos negativos não devem ser negligenciados. As comunidades escolares e acadêmicas precisam estar preparadas e familiarizadas para lidar com essa tecnologia e com eventuais inconsistências nas informações fornecidas, a fim de evitar frustrações e prejuízos à formação dos estudantes. Para que isso seja possível, é preciso que alunos e professores consigam compreender como a IA funciona e de que forma ela entrega informações de acordo com os prompts de comando inseridos na barra de pesquisa. Tal compreensão só será possível com instruções contínuas oferecidas a toda comunidade educacional como modo de sensibilização, visando ao uso crítico e consciente da ferramenta (FIGUEIREDO, 2023).

A IA tem um grande potencial para transformar a educação, tornando o ensino mais eficiente e acessível para todos; porém, é importante cuidar e minimizar possíveis efeitos negativos para que seu uso ocorra de forma responsável e que realmente beneficie o ambiente escolar e acadêmico, sobretudo no que se refere à construção do conhecimento do estudante. É fundamental que haja uma colaboração constante, envolvendo pesquisas, diálogos abertos e o trabalho conjunto entre educadores, legisladores, pesquisadores e desenvolvedores de tecnologia, a fim de assegurar que a IA seja incorporada de forma positiva e responsável no processo de ensinar e aprender (CRUZ, 2025).

REFERÊNCIAS

AGUIAR, J. J. B. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO: OPORTUNIDADES E DESAFIOS. *Open Minds International Journal*, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 183–188, 2023. DOI: 10.47180/omij.v4i2.215. Disponível em:

<https://openmindsjournal.com/index.php/openminds/article/view/215>. Acesso em: 22 set. 2025.

BENEVENTO, Maurilio; MEIRELLES, Fernando de Souza. Prever e melhorar o desempenho dos alunos com o uso combinado de aprendizagem de máquina e GPT. Regae: **Revista de Gestão e Avaliação Educacional**, Santa Maria, v. 12, n. 21, 2023. Epub 14 dez. 2023. DOI: <https://doi.org/10.5902/2318133874348>. Disponível em: <https://doi.org/10.5902/2318133874348>. Acesso em: 23 set. 2025.

CRUZ, Keyte Rocha da; TOLEDO, Raquel da Silva; OLIVEIRA, Amadeu Sousa de; ALMEIDA, Janne Kely da Silva Toledo de; MOREIRA, Aurismaria Mendes; GANDIN, Ligia Rocha Alves. IA na sala de aula: como a Inteligência Artificial está redefinindo os métodos de ensino. Revena - **Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem**, [S. l.], v. 7, p. 19–25, 2023. Disponível em: <https://rebena.emnuvens.com.br/revista/article/view/128>. Acesso em: 24 set. 2025.

FERNANDES, Allysson Barbosa et al. A ÉTICA NO USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO: IMPLICAÇÕES PARA PROFESSORES E ESTUDANTES. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 346–361, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i3.13056. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/13056>. Acesso em: 24 set. 2025.

FIGUEIREDO, Leonardo de Oliveira; ZEM LOPES, Aparecida Maria; VALIDORIO, Valeria Cristiane; MUSSIO, Simone Cristina. Desafios e impactos do uso da Inteligência Artificial na educação. **Educação On-line**, Rio de Janeiro, Brasil, v. 18, n. 44, p. e18234408, 2023. DOI: 10.36556/eol.v18i44.1506. Disponível em: <https://www.eduonline.openjournalsolutions.com.br/index.php/eduonline/article/view/1506>. Acesso em: 25 set. 2025.

FREIRES, Kevin Cristian Paulino et al. O impacto do uso da Inteligência Artificial nos processos de ensino e aprendizagem. **Revista Tópicos**, v. 2, n. 9, p. 1-13, 2024. Disponível em: <https://revistatopicos.com.br/artigos/o-impacto-do-uso-da-inteligencia-artificial-nos-processos-de-ensino-e-aprendizagem>. Acesso em: 25 set. 2025.

GOMES, Antonio José Ferreira; VERÇOSA, Bruno Francisco Monteiro; PINTO, Carlos Roberto Santos; MOURA, Cleberson Cordeiro de; SILVA, Cristiane dos Santos; REIS, Omaira Buzatto dos. POTENCIALIZANDO A APRENDIZAGEM ATIVA COM TECNOLOGIA DE IA. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 10, n. 8, p. 3625–3631, 2024. DOI: 10.51891/rease.v10i8.15451. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/15451>. Acesso em: 24 set. 2025.

HEGLER, João Marcos; SZMOSKI, Romeu Miqueias; MIQUELIN, Awdry Feisser. As dualidades entre o uso da inteligência artificial na educação e os riscos de vieses algorítmicos. **Educação & Sociedade**, Campinas, v. 46, 2025. DOI:10.1590/ES.289323. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/qrTryFvZR9Y9WsRpG5fWGHB/>. Acesso em: 06 ago.2025.

LIMA, Hiago Higor de. O papel do professor no ensino-aprendizagem de línguas frente ao advento da inteligência artificial. **Revista Transmutare**, Curitiba, v. 10, e19956, p. 1-22,

2025. DOI: <https://doi.org/10.3895/rtr.v10.19956>. Disponível em:
<https://revistas.utfpr.edu.br/rtr/article/view/19956/10705>. Acesso em: 23 set. 2025.

PINHEIRO, Weider Silva; VALENTE, Evelyn Aida Tonioli. Inteligência artificial na educação: entre a inovação tecnológica e o desafio ético. **Revista PPC – Políticas Públicas e Cidades**, Curitiba, v. 13, n. 2, p. 1-14, 2024. DOI: <https://doi.org/10.23900/2359-1552v13n2-255-2024>. Disponível em: <https://journalppc.com/RPPC/article/view/1257>. Acesso em: 23 set. 2025.

SANTOS, S. M. A. V.; GUIMARÃES, C. D.; DOS SANTOS FILHO, E. B.; GOMES, L. F.; DE CASTILHO, L. P.; DA SILVA, M. V. M.; DE OLIVEIRA, R. F.; NARCISO, R. INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA EDUCAÇÃO. **Revista Contemporânea**, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 1850–1870, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N1-101. Disponível em: <https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/view/3041>. Acesso em: 22 set. 2025.

QUINTO, W. A. da S.; CONTE, T. N. M. de S.; SANTOS, A. J. de S.; SOUZA, A. M. F. de; PAULO, Ítalo F. D.; PALHETA, B. dos S.; OLIVEIRA, M. G. da S.; LOUREIRO, M. de S.; REIS, G. W. S. dos. Explorando o impacto da Inteligência Artificial na formação do pensamento crítico entre acadêmicos de T.I. na Região Norte do Brasil. **Caderno Pedagógico**, [S. l.], v. 22, n. 7, p. e16706, 2025. DOI: 10.54033/cadpedv22n7-330. Disponível em: <https://ojs.studiespublicacoes.com.br/ojs/index.php/cadped/article/view/16706>. Acesso em: 22 set. 2025.